

Sự ngộ nhận về thời gian khi chưa hiểu về Giá trị không gian.

Ta xem xét Hệ tọa độ L 2 chiều (1 chiều không gian và 1 chiều thời gian). Hay tức là chuyển động của một vật trên 1 đường thẳng (1 chiều) trong cơ học hiện nay. Giả sử trong không gian vật lý, ta lấy gốc tọa độ trên trục đường thẳng là A và vật di chuyển đến B. Khi hiểu giá trị không gian, chúng ta sẽ thấy rằng khi vật di chuyển thì phát sinh giá trị không gian, từ đó mới có thời gian ta tính vận tốc, quãng đường. Sẽ có sự ngộ nhận rằng nếu vật không di chuyển thì thời gian vẫn trôi. Đó là do ta nhầm lẫn bởi gốc tọa độ và điểm B là hệ qui chiếu do ta chọn; thực tế cả ta, điểm A và B và cả vật mà ta đang quan sát đều cùng nằm trong không gian vũ trụ vốn đang giãn nở mà từ đó làm thời gian trôi. Và do vậy ta có cảm giác rằng ngay cả vật không di chuyển thì thời gian vẫn trôi.

Như vậy khi vũ trụ giãn nở thì thời gian trôi. Tất cả các trạng thái không gian bên trong vũ trụ sẽ trải qua thời gian trôi. Con người trong không gian vũ trụ sẽ lớn lên rồi già đi. Thời gian trôi của vũ trụ nhanh, chậm hay đứng yên chúng ta sẽ không nhìn thấy được bởi chúng ta ở trong đó. Khi vũ trụ giãn nở thì giá trị không gian tăng làm thời gian trôi. Chúng ta ở trong không gian vũ trụ chỉ biết thời gian trôi và từ không gian vật lý thì chúng ta không biết được thời gian trôi nhanh hay chậm hay thậm chí đứng yên. Chúng ta chỉ so sánh thời gian qua việc đối chiếu với chuyển động của vật xung quanh, cụ thể là đồng hồ. Và chúng ta chỉ thấy kim đồng hồ quay 1 ngày 24 giờ cũng không thể biết được là thời gian trôi như vậy là nhanh hay chậm.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.